

SUVNING INSON HAYOTIDAGI O'RNI

Xalibekova Almagul Kenjebayevna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Avezova Madina G`ulomjonovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327618>

Annotatsiya. Maqolada suvning inson hayotidagi ahamiyati, suvni tozalash usullari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: inson tanasi, engil tabiiy suv, og'ir suv, deuteriy, kislorod-18, izotopik ta'sirlar, kasalliklar.

РОЛЬ ВОДЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В статье рассматривается значение воды в жизни человека, изучаются методы очистки воды.

Ключевые слова: организм человека, вода легкая природная, вода тяжелая, дейтерий, кислород-18, изотопные эффекты, болезни.

THE ROLE OF WATER IN HUMAN LIFE

Abstract. The article discusses the importance of water in human life, studies methods of water purification.

Keywords: human body, water natural light, water heavy, deuterium, oxygen-18, isotope effects, disease.

KIRISH

Ma'lumki, suv inson salomatligining asosiy tarkibiy qismidir. Suv etishmasligi suvsizlanish jarayonlarini keltirib chiqaradi. Avvalo, bu charchoqning kuchayishi, immunitetning pasayishi, so'ngra metabolik jarayonlarning buzilishi boshlanadi. Oziq-ovqatda iste'mol qilinadigan suv sifatini bilish juda muhimdir.

Suv tabiatda keng tarqalgan bebaho boylik bo'lib, u tiriklikning asosidir. Binobarin, dastlabki tirik hujayra koatservat tomchilari sifatida suv muhitida paydo bo'lgan va evolyutsion taraqqiyot jarayonida ulardan suvda yashovchi bir va ko'p hujayrali organizmlar kelib chiqqan. Yer yuzidagi biror tirik organizm suvsiz yashayolmaydi, chunki undagi to'qimalarning asosiy qismini suv tashkil qiladi. Masalan, 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan kishilarning organizmida gavda og'irligining 61% ni suv tashkil qiladi. Ayollarda, semiz kishilarda va keksalarda bu ko'rsatkich biroz pastroq bo'ladi. Odam tanasidagi suvning 70% hujayra protoplazmasini, 23% to'qimalararo suyuqlikni, qolgan 7% esa qon plazmasini hosil qiladi. Organizmda suvning bir yo'la 10% ga kamayishi odamni og'ir ahvolga solib qo'yadi, uning 20-25% ga kamayishi esa kishini halok qiladi. Suv ayniqsa suvda yashovchi hayvonlar tanasida ko'pdir. U, masalan, medo'zada gavda og'irligining 99,7% ni tashkil qiladi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Mana shu ma'lumotlarning o'zigina «suv – hayot manbaidir» degan iboraning qanchalik haqqoniyligini ko'rsatib turibdi. Odam organizmi o'z hayotiy jarayonlarini amalga oshirishi uchun sutkasida o'rtacha 2,5 l. suvni qabul qiladi va uni o'z to'qimalaridan o'tkazib, chiqarib yuboradi. Jumladan 400 m litr suv nafas chiqarish jarayonida suv bug'i holatida chiqariladi. Organizmdagi ko'proq suv (1,5 litrga yaqin) siydik va hojat bilan chiqariladi, qolgani ter bezlari orqali chiqariladi.

Tirik mavjudotlar uchun tirik qolish uchun suv ichish kerak. Voyaga etgan odamda taxminan 42 litr suv mavjud. Faqat 2,7 litr yo'qotish bilan, inson suvsizlanish belgilaridan aziyat chekishi mumkin. Ushbu alomatlar orasida bosh aylanishi, zaiflik, bosh og'rig'i, charchoq va asabiylashish mavjud. Haddan tashqari holatlarda suvsizlanish o'limga olib kelishi mumkin.

O'zining uzluksiz harakati tufayli suv Yer kurrasida kuzatiladigan barcha tabiiy jarayonlarda ishtirok etadi. Akademik V.I.Vemadskiyning ta'бири bilan aytganda suvning geografik qobiqdagi ishini miqdor jihatdan Quyosh radiastiyasi bilan taqqoslasa boiadi, sifat jihatdan esa uning o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Inson qadim zamonlardan boshlab suvdan turmush ehtiyojlarini qondirishda eng sodda usullarni qo'llab foydalanib kelgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib suv maxsus inshoot va qurilmalar yordamida tinitilib, tabiiy yoki sun'iy ravishda tozalanib, kerak boigan hollarda zararsizlantirilib ishlatilmoqda.

TADQIQOT NATIJALARI

Tabiatda suvning qattiq, suyuq va gazsimon holatlarda bo'lishi uning biosferada keng tarqalishiga imkon beradi. Atmosferaning yuqori qatlamlaridan tortib yerning chuqur qavatlarigacha, baland tog' cho'qqilaridan to chuqur dengiz va okeanlargacha hamma yerda suv muhitini uchratish mumkin. Biosferadagi suv resurslarining zahirasi juda katta bo'lgani holda, ularning 94% okean suvlariga to'g'ri keladi. Bu suvlar o'ta sho'rli sababli ulardan amalda kam foydalaniladi.

Chuchuk suvlar zahirasi uncha ko'p bulmay, uning umumiy hajmi 28,25 km. kubga teng. Bu gidrosferaning atigi 2% ni tashkil qiladi xolos.

Insoniyat oldida turgan ko'pdan-ko'p vazifalar orasida suv resurslarini toza saqlash va ulardan oqilona foydalanish alohida o'rin tutadi.

MUHOKAMA

Hayotiy kuchni oshirish va ularni tashqi ta'sirlarga qarshi kurashish uchun safarbar qilish uchun biz tanani kimyoviy toksinlardan tozalaganimiz kabi biogen elementlarning kuchli izotoplaridan tozalashimiz kerak. 1994-2001 yillarda Vengriyada o'tkazilgan engil suvning klinik sinovlari davomida quyidagilar ko'rsatildi:

- an'anaviy davolash usullari bilan yoki undan keyin engil suv iste'mol qilgan bemorlarning omon qolish darajasi faqat kimyoviy yoki radiatsiya terapiyasidan foydalangan bemorlarga qaraganda ancha yuqori. Berilgan G. Somlyai (2002) ma'lumotlariga ko'ra, standart davolash paytida engil suv iste'mol qilgan 4-bosqich sut bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarning omon qolish darajasi ikki yildan so'ng faqat tra - datsion davolash usullaridan foydalangan bemorlarga qaraganda 3 baravar yuqori bo'lgan;

- kimyoterapiya mashg'ulotlari paytida yoki undan keyin engil suvdan foydalanish sitostatikning immunosuppressiv ta'sirini qisman yoki to'liq olib tashlash, kimyoviy preparatlarni qo'llashning salbiy ta'sirini kamaytirish yoki butunlay yo'q qilish imkonini beradi.

Shu bilan birga, barcha holatlarda, bemorlarning hayot sifatining yaxshilanishi qayd etildi.

XULOSA

Suvning tabiatda aylanib turishi nafaqat suv miqdorining barqarorligini ta'minlaydi, balki uning sifatini ham tiklab turadi. Tekshirishlar ko'rsatishcha, tabiatda aylanish jarayonida atmosfera namligi 8-10 kun davomida to'liq yangilanadi ya'ni shu davr mobaynida u to'liq aylanadi. Bu jarayon daryo suvlarida 12-16 kunni, ko'l suvlarida 200-300 yilni, okean suvlarida esa 3000 yilni o'z ichiga oladi.

Xalq orasidagi «Suv yetti dumalasa halol bo`ladi» degan ibora bejiz aytilmagan. Darhaqiqat oqar suv o`z harakati davomida quyosh radiatsiyasi yordamida suv o`tlari, bakteriyalar va zamburug`lar ishtirokida kechadigan gidrobiokimyoviy jarayonlar natijasida o`z-o`zini ba'zi iflosliklardan tozalaydi. 1 sutkada u yarim tozalanadi, 4 sutka davomida esa to`liq tozalanadi. Lekin unga iflos suvlarning ko`p tashlanishi, tarkibi barqaror zaharlarning aralashishi tozalanish jarayonini susaytiradi va uni hatto to`xtatib qo`yadi. Shuning uchun ham iflos oqava suvlarni ochiq suv havzalariga iloji boricha tashlamaslik, hech bo`lmaganda tashlashdan oldin ularni maxsus inshootlarida tozalash zarur.

REFERENCES

1. Лобышев В.Н., Калиниченко Л.П. Изотопные эффекты D₂O в биологических системах. М.: Наука, 1978.
2. G. Somlyai “The biological effect of deuterium depletion”, Budapest, Akademiai Klado, 2002.